

Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis.

Proveyendo presentación de 22 de diciembre de 2025:

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja sólo procede en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución y siempre que no sean susceptibles de ningún otro recurso, sea ordinario o extraordinario.

Segundo: Que la resolución que se impugna en estos antecedentes es aquella que declaró el abandono del recurso de nulidad, atendido que se denegó la solicitud de alegato por videoconferencia por extemporánea, razón suficiente para declarar inadmisibile el recurso intentado en autos.

Y en conformidad, además, a lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara **inadmisibile** el recurso de queja.

Al primer otrosí: a sus antecedentes.

Al segundo, tercer, quinto y sexto otrosíes: estése a lo resuelto precedentemente.

Al cuarto y séptimo otrosíes: téngase presente.

Regístrese y archívese.

N°57.057-25

FJVVBPGHPQX

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Ministra Suplente María Carolina Uberlinda Catepillán L. y Abogada Integrante Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, cinco de enero de dos mil veintiséis.

En Santiago, a cinco de enero de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

